

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AYOLLAR MEHNATINI HUQUQIY TARTIBDA SOLISHNING AYRIM MASALALARI

Bekzod Rasulov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti, siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori, Samarqand, O‘zbekiston E-mail: rasulov.bekzod@samdaqu.edu.uz

Quldoshv Asliddin

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti, falsafa fanlar bo‘yicha falsafa doktori, Samarqand, O‘zbekiston

Muhammadiyeva Zahro

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Binesni boshqarish” ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi, Tel.: +998774070217

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698707>

***Annotatsiya:** Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida ayollarning mehnat faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy normalar, xususan, gender tengligi va himoya mexanizmlarini tahlil qilishga qaratilgan. Mazkur sohadagi milliy qonunchilik, xususan, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi ayollarning mehnat huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qator kafolat va cheklovlarni belgilaydi. Ushbu maqolada ayollarga nisbatan kamsitishlarning oldini olish, homilador ayollar va yosh bolali onalarning mehnat sharoitlarini yaxshilash hamda zo‘ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan huquqiy normalar chuqur o‘rganiladi.*

***Kalit so‘zlar:** gender tenglik, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, BMT, CEDAW, strategiya, parlament, mehnat bozori, mehnat standartlari, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, jahon banki, Mehnat kodeksi, reproduktiv, NEET, diskriminatsiya.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasida ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish masalalari bugungi kunda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji va gender tengligini ta’minlashning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Mustaqillik yillarida, xususan, so‘nggi o‘n yillikdagi keng ko‘lamli islohotlar jarayonida yurtimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning mehnat sohasidagi faolligini oshirish va oilaviy vazifalar bilan mehnat majburiyatlarini uyg‘unlashtirishga qaratilgan huquqiy asoslar sezilarli darajada mustahkamlandi.

O‘zbekiston Respublikasida ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish bo‘yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar mavjud bo‘lishiga qaramay, ushbu tadqiqotda ayollar duch kelayotgan asosiy muammolar amaliyotda hali ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmaganini ko‘rsatmoqda[1]

Ayollar mehnat huquqi tarixiga qisqacha nazar tashlasak, bu jarayonning asosiy bosqichlari mustaqillikdan keyingi davrga to‘g‘ri keladi. 1991-yilda mustaqillikka erishgandan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida gender tengligi mustahkamlandi, ammo 1990-yillar boshida iqtisodiy o‘tish davri, an’anaviy qadriyatlarining qayta tiklanishi va mehnat bozoridagi o‘zgarishlar ayollarning faoliyatiga ta’sir ko‘rsatdi. 1995-yilda O‘zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo‘lib BMTning Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konvensiyasiga (CEDAW) qo‘shildi, shuningdek, onalikni himoya qilish va mehnat sohasidagi kamsitishga qarshi xalqaro konvensiyalarni qabul qildi [2]. Bu bosqichda ayollar mehnat huquqlarini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirishga asos solindi.

Biroq, huquqiy normalarning mavjudligiga qaramay, amaliyotda ayollar mehnatini tartibga solishning ayrim masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Jumladan, homilador va yosh bolali ayollarning mehnat huquqlarini kafolatlash, mehnat bozorida gender tengsizlikni bartaraf etish, og‘ir sharoitlarda ishlaydigan ayollar sonini kamaytirish, shuningdek, oilaviy majburiyatlar va kasbiy faoliyatni muvozanatlashtirish masalalari huquqshunoslik va ijtimoiy siyosat oldida muhim vazifalar sifatida turibdi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) standartlari va milliy qonunchilik o‘rtasidagi uyg‘unlikni yanada chuqurlashtirish ham dolzarb ahamiyatga ega.

Metod

“O‘zbekiston Respublikasida ayollar mehnatini huquqiy tartibda solishning ayrim masalalari” mavzusidagi maqolaning metodologiyasi sifat tavsiflovchi yondashuvga asoslangan bo‘lib, hujjatlar tahlili va qiyosiy-huquqiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Natija va Muhokama

O‘zbekiston Respublikasida ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish bo‘yicha mustahkam qonunchilik asosi yaratilgan. Mehnat kodeksining 25-bobi (392–405-moddalar) homilador va bolali ayollarga qo‘shimcha kafolatlar (ishga qabul qilishni rad etishni taqiqlash, yengilroq ishga o‘tkazish, tug‘ish va bola parvarishlash ta‘tillari, qisqartirilgan ish vaqti) berish orqali ularning huquqlarini samarali muhofaza qilmoqda[4]. 2019-yildagi PQ-4235-sonli qaror va “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi [5] qonun ayollar mehnatini cheklovchi ko‘plab taqiqlarni bekor qilib, ularning tadbirkorlik va mehnat faoliyatini rag‘batlantirdi.

Qonunchilikdagi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda Jahon banki tomonidan har yili e‘lon qilinadigan “Ayollar, biznes va qonun” hisobotida O‘zbekiston 2024-yilda dunyodagi 190 ta davlat orasida gender tengligini ta‘minlashda eng katta yutuqlarga erishgan yetakchi islohotchi-davlatlar beshtaligidan joy oldi. Hisobotda O‘zbekistonda ayollarning ta‘lim va sog‘liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilangani qayd etilgan[6]. Masalan, oliy ta‘lim qamrovida sezilarli o‘shish kuzatildi. Bunda 2017-2022-yillarda erkaklar o‘rtasida oliy ta‘lim olish imkoniyati 3 baravar – 29 foizgacha, ayollar o‘rtasida to‘rt baravar – 27,4 foizgacha oshdi. Masalan, oliy ta‘lim qamrovida sezilarli o‘shish kuzatildi. Bunda 2025-yilda ayollar uchun oliy ta‘lim qamrovi 64,6% ga yetdi, gender tengligi indeksi esa ayollar foydasiga 1,11% dan oshdi. Milliy statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024/2025 o‘quv yilida 18–23 yoshdagi ayollarning 52,4% oliy ta‘lim bilan qamrab olingan[7].

Huquqiy normalarning mavjudligi va so‘nggi yillardagi islohotlar ijobiy bahoga loyiq bo‘lsa-da, amaliyotda bir qator muammolar saqlanmoqda:

- Mehnat bozorida gender tengsizligi va kasbiy segregatsiya (ayollar “ayollar ishi” deb hisoblangan past maoshli sohalarda ko‘p);
- Oilaviy vazifalar va kasbiy faoliyatni muvozanatlashtirishdagi qiyinchiliklar (bolalar bog‘chalari yetishmasligi, stereotiplar);
- Ish haqi va bandlikdagi sezilarli tafovutlar, norasmiy sektorda ayollar ulushining yuqoriligi;
- Yosh ayollar orasida yuqori NEET ko‘rsatkichi.

Mamlakatimiz mehnat qonunchiligining asosiy hujjati – O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2022-yil 28-oktabrda qabul qilingan, 2023-yil 30-apreldan kuchga kirgan) ayollarning mehnat huquqlarini muhofaza qilish bo‘yicha keng qamrovli normalarni o‘z ichiga oladi [8].

Kodeksning 25-bobi (ayollar mehnatini muhofaza qilish va homilador, bolali ayollar uchun kafolatlar) maxsus ajratilgan bo'lib, quyidagi asosiy kafolatlar belgilangan:

- 392-modda: Homiladorligi yoki farzandlari borligi sababli ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish yoki ish haqini kamaytirish taqiqlanadi.
- 393-modda: Ayollar mehnatini muhofaza qilish bo'yicha qo'shimcha choralar (ish beruvchi tavsiyaviy ro'yxat asosida noqulay sharoitlarda ayollar mehnatini cheklashi mumkin; og'ir yuk ko'tarish taqiqlanadi).
- 394-395-moddalar: Homilador ayollar yengilroq ishga o'tkaziladi yoki ishlab chiqarish normasi kamaytiriladi (o'rtacha ish haqi saqlanadi).
- 396-398-moddalar: Homilador va bolali ayollar tungi ish, qo'shimcha ish, dam olish kunlari ishlari va xizmat safarlariga faqat rozilik bilan jalb etiladi; uch yoshgacha bolali ayollar uchun qisqartirilgan ish vaqti (haftasiga 35 soatgacha) va to'liqsiz ish vaqti huquqi beriladi.
- 400-402-moddalar: Yillik ta'til imtiyozlari, qo'shimcha haq to'lanadigan ta'tillar (12 yoshgacha bolali onalar uchun kamida 4 kun) va ish haqi saqlanmagan holda ta'til (14 kungacha) huquqi.

Bundan tashqari, 404-modda bo'yicha homiladorlik va tug'ish ta'tili – 126 kun (70+56 kun, qiyin tug'ishda 140 kungacha), nafaqa o'rtacha ish haqining 75% dan kam bo'lmagan miqdorda to'lanadi; 405-modda bo'yicha bola parvarishlash ta'tili (2 yoshgacha haq to'lanadi, 3 yoshgacha qo'shimcha ta'til) [9].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishi kabi muhim norma qo'shilgan [10]. Biroq, amaliyotda ushbu normalarning ijrosi yetarli darajada ta'minlanmaganligi aniqlandi: ayrim korxonalarda homiladorlikni ochiq taqiqlash, ayollarning reproduktiv salomatligi bilan bog'liq jiddiy qonunbuzarliklar, shu jumladan, tug'ruq ta'tili huquqlarining buzilishi keng tarqalgan .

So'nggi yillarda “Yangi O'zbekiston” strategiyasi doirasida gender tengligini ta'minlash masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. 2019-yildan boshlab qabul qilingan keng ko'lamli islohotlar – xotin-qizlarning mehnat huquqlarini kuchaytirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va gender kamsitishlarni oldini olishga qaratilgan qonunlar – ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirishda muhim burilish yasadi. 2021-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi (2030-yilgacha) esa bu yo'nalishdagi uzoq muddatli maqsadlarni belgilab berdi. Natijada, parlamentdagi ayollar ulushi 32% ga yetdi, boshqaruv lavozimlarida ayollar soni 27% ta ga , oliy ta'limda ayollar ulushi 40-50% ga yaqinlashdi va tadbirkorlikda ayollar faolligi 35% o'sdi [12]. Bu tarixiy tajriba milliy qonunchilikni xalqaro mehnat standartlari (XMT) bilan uyg'unlashtirish va amaliyotda gender tengligini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish tizimi yildan yilga bosqichma-bosqich rivojlanib, hozirgi kunda zamonaviy talablar asosida takomillashtirilmoqda . Xususan, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi ayollarning mehnat qilish huquqlarini kafolatlash, ularni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda sog'lig'ini muhofaza qilishga qaratilgan muhim normalarni o'z ichiga oladi. Ushbu huquqiy hujjatda ayollar uchun teng mehnat sharoitlarini yaratish, homiladorlik va bola parvarishi davrida qo'shimcha

kafolatlar berish, shuningdek, og‘ir mehnat turlarida ularning ishtirokini cheklash kabi muhim masalalar ko‘zda tutilgan.

Shu bilan birga, ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish sohasida islohotlar olib borilayotgan bo‘lsa ham bir qator muammolarga duch kelinmoqda. Jumladan, amaliyotda gender tenglik tamoyillarining to‘liq ta‘minlanmayotgani, ayrim ish beruvchilar tomonidan yashirin diskriminatsiya holatlarining uchrashi, ayollarning yuqori lavozimlardagi ulushining pastligi kabi holatlar kuzatilmoqda. Yana bir muhim masalalardan biri, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida ayollarning nafaqat an‘anaviy sohalarda, balki innovatsion va yuqori texnologiyali tarmoqlarda ham faol ishtirok etishi zarur. Biroq mavjud huquqiy mexanizmlar bu jarayonni yetarli darajada rag‘batlantirmayapti. Shu bois, ayollar mehnatini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish, uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish hamda amaliyotdagi muammolarni bartaraf etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizda ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish uchun huquqiy normalarni takomillashtirishni o‘zi kifoya qilmaydi. Shu sababli, ayollar huquqiy savodxonligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida belgilangan huquq va kafolatlar ko‘plab ayollar tomonidan yetarlicha bilinmaydi yoki to‘liq tushunilmaydi. Bundan tashqari, ayollar bandligini oshirish va ularning mehnat bozoridagi faolligini ta‘minlashda moslashuvchan bandlik shakllarini rivojlantirish muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida masofaviy ish, yarim stavkali ish, vaqtinchalik loyihaviy ishlar va erkin ish grafigi kabi shakllar ayollarga ish va oilaviy majburiyatlarni muvozanatlashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Bekzod Rasulov, Omonova Sevinch, Muradullayeva Ruxshona, AYOLLAR MEHNATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. Выпуск журнала №-70, Часть–7_ июня –2025. <https://scientific-jl.org/obr>
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (28.10.2022 yildagi O‘RQ-798-sonli Qonun). Lex.uz. <https://lex.uz/uz/docs/-6257288>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4235-sonli qarori (07.03.2019). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-4230944>
4. “Yangi mehnat kodeksi ayollar mehnatini muhofaza qilish bo‘yicha qanday kafolatlarni taqdim etadi?” Aniqlik.uz, 21.08.2023. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/yangi-mehnat-kodeksi-ayollar-mehnatini-muhofaza-qilish-buyicha-qanday-kafolatlarni-taqdim-etadi>
5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (28.10.2022 yildagi O‘RQ-798-sonli Qonun). Rasmiy matn: <https://lex.uz/ru/docs/-6257288> (393-modda – ayollar mehnatini muhofaza qilish bo‘yicha qo‘shimcha choralar; 394-395-moddalar – homilador ayollarni yengilroq ishga o‘tkazish; 404-405-moddalar – homiladorlik va bola parvarishlash ta‘tillari).
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4235-sonli qarori (07.03.2019). <https://lex.uz/docs/-4230944> (ayollar mehnatini muayyan sohalarda qo‘llash taqiqlarini bekor qilish).

7. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (28.10.2022 yildagi O‘RQ-798-sonli Qonun). Rasmiy matn: <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
8. World Bank. Uzbekistan – Gender Data Portal (2025). <https://genderdata.worldbank.org/en/economies/uzbekistan>
9. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi . Rasmiy matn: <https://lex.uz/docs/-6445145?otherlang=1>